

生物数据与人工智能国际研讨会 白皮书 2023

声 明

本书主要内容基于对各位ISBA演讲者的报告进行人工智能语义识别产生,并经过演讲者审核发布。文中所表达的内容并不完全代表演讲人及编者的主要观点,仅供阅读者学习、参考。

关注微信公众号

国家基因库生命大数据平台

本书内容已获得知识
共享署名 (CC-BY) 4.0
国际许可证的许可,

可在ISBA官网
(<https://db.cngb.org/isba/>)
及Zenodo进行访问
(DOI:10.5281/zenodo.10437295)

前言	03
生物数据与人工智能大湾区宣言	04
使用基于遗传数据训练的生成 人工智能模型的潜在风险	06
人工智能伦理与治理：将原则转 化为实践	08
开放数据和人工智能举措以及 这种变化的形势	10
人工智能风险：系统视角	13
基因组学与人工智能语义学	15
纠正人工智能训练数据中的偏 差	17
影像-病理-基因融合建模和诊疗 应用	19
我国科学数据工作的进展与挑 战	21
我国科学数据工作的进展与挑 战	23
为人工智能治理共建可信的开 放科学基础设施：基于全球开放 科学云倡议介绍的讨论	24

生物数据和 AI 技术是当今科技领域的热门研究领域，为医疗、健康、环境保护等领域带来了前所未有的机遇和挑战。为了进一步推动这些领域的发展，生物数据和人工智能国际研讨会（ISBA）的成功举办，为不同专家群体之间提供了丰富的思想和见解交流的平台。

在 ISBA 研讨会上，专家们探讨了数据科学、生命科学、人工智能和社会的交叉点，特别关注这些快速发展的领域所带来的新兴政策和伦理挑战。同时，也讨论了中国在生物数据管理和共享方面的进展，强调了进一步优化生物数据利用的必要性和制定全面的国家战略来改善生物数据标准化、隐私和安全性的重要性。

此外，研讨会还深入探讨了人工智能在生物数据共享中的作用及其在精确肿瘤学、公共卫生和基因组学研究领域的革命性潜力。同时，也强调了粤港澳大湾区的机遇和挑战，包括广东、香港和澳门。该地区拥有强大的基础设施、雄厚的研究能力和动态的经济环境，有望成为生物数据和人工智能发展的中心。

总之，ISBA 研讨会是一个及时探讨生物数据和人工智能领域激动人心的机遇和紧迫挑战的平台。它突显了大湾区在这一领域领先的潜力，并强调了解决政策和伦理问题的重要性，以确保对社会负责和有益的结果。本次研讨会获得的见解将为未来大湾区及其他地区的生物数据和人工智能领域的战略和举措提供参考。

徐讯

深圳华大生命科学研究院院长
华大集团执行董事

ISBA 国际顾问团队

徐 讯	华大生命科学研究院
张丽丽	中国科学院计算机网络信息中心
王 博	深圳国家基因库
Francis Crawley	国际数据政策委员会
Simon Hodson	国际数据委员会
Perihan Elif Ekmekci	国际数据政策委员会

组委会

朱振之	国际数据政策委员会
曾文君	深圳国家基因库
魏晓锋	深圳国家基因库
游丽金	深圳国家基因库
赵晓萌	广东省科技基础条件平台中心
陈钰莹	广东省科技基础条件平台中心

编委会成员

陈振家	李 玲	张 磊	杨 涛
李小强	何子易	林 珠	杨 帆
田续峰	王洁雨	王伟文	马喜政
游丽金	周俊杰	张敏文	

全体 ISBA 演讲者

DOI: 10.5281/zenodo.10437295

The content in this book is licensed under Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 International License.

生物数据与人工智能大湾区宣言

国际科技数据委员会
国际数据政策委员会

广东省科技基础条件平台

深圳国家基因库

2023.09.09

简介

继 2023 年 9 月 9 日在深圳国家基因库 (CNGB) 举办的“生物数据与人工智能国际研讨会 (ISBA)”后,下列机构有意在大湾区和国际范围内进行合作,共同制定政策,确立标准和实践方案,以促进我们对负责任、合法和道德使用生物数据和人工智能 (AI) 的承诺,造福我们的社会健康和福祉。我们的讨论由科学专业知识和伦理考量所指导,最终形成了这一宣言,以指导生物数据、数据科学和 AI 应用的责任发展、部署和使用,造福人类并保护我们的世界。

前言

生物数据、数据科学和人工智能技术有能力彻底改变科学研究、保护工作、医疗保健以及其他对实现联合国战略发展目标和减少苦难、创造一个更加人道的地球至关重要的领域。然而,这些技术的广泛应用也带来了重大的伦理、社会和环境挑战。我们承认,确保这些技术的应用与可持续性、公平性原则相符,并尊重所有生命形式的固有价值,是我们不可推卸的责任。

原则

本宣言确认了联合国教科文组织《开放科学建议书》(2021 年) 和《人工智能伦理问题建议书》(2022 年) 中为这些科学和技术确立的基本价值观和原则。签署者进一步认识到全球社会、社区和个人的多样性之丰富,并理解这些价值观和原则的实施将根据区域、国家和社区标准与实践的具体情况而有所不同,这些标准和实践决定了各种文化和政治体系所重视的内容。

签署者承诺遵循以下原则:

1. 我们将在我们的机构内以及合作活动中负责任、合法和道德地使用生物数据、数据科学和人工智能。
2. 我们将尊重个人、团体、社区和社会的隐私。
3. 我们将避免在我们的研究及其应用中的偏见和歧视;我们将投资于我们的科学、研究数据和人工智能,以减少任何现有的偏见。

4. 我们将努力确保生物数据、数据科学和人工智能的好处在各个地区、国家和社区之间公平分享。

5. 我们将促进为生物数据和生命科学设计的人工智能系统,增强人类能力,提升人类尊严,同时减少伤害、偏见和欺骗的风险。

6. 我们将致力于使算法过程透明、可解释并对利益相关者负责。

7. 我们将促进开放科学,进行开放和透明的研究与开发。

8. 我们将促进公众对生物数据、数据科学和人工智能的理解,包括它们的潜在好处以及对其潜在风险的认识。

9. 我们将与政策制定者合作,制定负责任的立法和监管,通过负责任的生命科学生物数据研究,包括人工智能的应用,促进和保护公共利益。

10. 我们将定期审查和重新评估我们的实践,以确保与不断发展的立法和伦理规范、负责任治理的原则以及社会和社区的目标保持一致。

我们相信,这些原则对于确保人工智能和数据科学为全人类的利益、促进生物多样性保护和支撑健康地球至关重要。

行动

为了支持这些原则,我们进一步承诺采取以下行动:

1. 与更广泛的科学、伦理和政策社区合作,共同制定国际标准,以负责任、合法和道德的方式在生命科学、医学科学和环境科学中使用生物数据、数据科学和人工智能。

2. 与更广泛的科学、伦理和政策社区合作,创建机制以确保这些标准得到实施和执行。

3. 与更广泛的科学、伦理和政策社区合作,促进对人工智能和数据科学的伦理、法律和社会影响研究的资助。

4. 与更广泛的科学、伦理和政策社区合作,教育公众了解生物数据、数据科学和人工智能使用的潜在好处和风险。

5. 与更广泛的科学、伦理和政策社区合作,培养我们机构和网络中的责任文化,并提供有关负责任处理生物数据和应用人工智能的合法和道德实践的教育。

这些行动将支持我们的承诺,并促进生物数据、数据科学和人工智能的使用,造福人类,保护我们的自然资源,以及保守生物多样性和维护一个健康的地球。

结论

总之,我们认识到生物数据、数据科学和人工智能对社会和环境产生积极影响的巨大潜力,同时也意识到需要安全、警惕、合法行为、伦理反思、合作和负责任的治理。通过坚持这些原则并采取集体行动,我们可以利用这些技术的力量,为人类的利益建设一个更加公平、可持续和生物多样性的世界。

我们一同呼吁生命科学领域的所有利益相关者加入我们,共同维护这些原则并推动这些行动。

使用基于遗传数据训练的生成人工智能模型的潜在风险

陈晨

百度法律研究中心

高度重视人类遗传资源信息（以下简称“遗传数据”）至关重要。遗传数据不仅关乎个体的健康与隐私，更承载着人类基因组的宝贵信息。因此，我们必须对其进行细致而严谨的管理。在进行国际科学研究合作、对外提供或开放使用人类遗传资源信息时，获得监管部门（如科技部）的批准成为一项不可或缺的程序，以确保人类遗传资源信息在合法、合规的框架下得到妥善利用。同时，遗传数据也被明确界定为个人数据，这意味着它应受到国家网信办的严格监管。而基于遗传数据作为训练数据的生成式人工智能的跨界性和复杂性，决定了单一部门难以实现全面有效的监管。因此，多部门的协同监管成为确保生成式人工智能有序发展的关键。我们需要密切关注这种联合监管模式的动态，以便更好地理解 and 应对相关的法规与政策。

生成式人工智能时代已经到来，它极大地改变了各个领域，特别是知识密集型领域。它将对专业服务、金融、医疗保健、互联网和高科技等知识密集型行业产生重大影响，对农业、建筑业等劳动密集型产业的影响相对较小。生成式 AI 预计将通过效率提升，为中国各行业带来 1.6% 的总运营成本下降，金额达 3.7 万亿元。百度的“文心一言”是首批符合生成式人工智能新规则规定的大型模型之一。2023 年，“文心一言”的大模型算法通过了中国国家互联网信息服务算法备案。百度的生物计算大模型在医疗和生物信息学领域已被证明是有效的。十年来，百度研发投入超 1400 亿元。在生物计算领域，百度在模拟和解决蛋白质折叠、基因测序等生物问题方面都有出色的表现。大模型在多个场景下的数据训练是环环相扣的，因此“文心一言”也可以支持基因方面的科学研究。

《生成式人工智能服务管理暂行办法》的出台为推动生成式人工智能发展奠定了重要基础，标志着我国在该领域的管理迈出了实质性步伐。相较于草案，正式文件在如下四个方面作出了关键性的更新与改进：

(1) 针对新闻出版、影视制作、文学艺术创作等活动使用生成式人工智能服务的情况，国家制定了专门的规定。对于开发应用生成式人工智能技术，但未向境内公众提供服务的行业组织、企业、教育研究机构、公共文化机构、相关专业机构等，不适用本办法的规定。这一更新体现了对不同行业使用 AI 技术的差异化管理，更加贴近实际。

(2) 备受关注的备案条款在很大程度上采纳了行业建议，如今仅规定具有“舆论属性或社会动员能力”

的人工智能服务才需要备案。这一调整减轻了部分 AI 服务的备案负担，同时也确保了对可能影响社会稳定和公共利益的 AI 服务的有效监管。

(3) 只有实现即时通讯或信息发布功能的 AI 服务才需实名注册。这一更新有助于减少不必要的个人信息收集，保护用户隐私。

(4) 训练数据的要求有所放宽，不再严格要求真实、准确。然而，若预训练数据包含个人信息，则需确保征得个人同意。这一变化在保护个人隐私的同时，为 AI 技术的发展提供了更多灵活性。

遗传数据与生成式人工智能的双重监管确实是一项复杂且繁重的任务，它要求我们对这两个领域都有深入而透彻的理解。如今，人工智能正以多种方式

推动生命科学的研究与开发，例如蛋白质设计、分子生成、聊天机器人以及人工智能医生等。这其中，基于生成式人工智能服务的基因数据分析尤应引起我们的高度关注。在运用生成式人工智能的过程中，我们必须严格遵守备案制度。未经过安全评估的人工智能的非法使用，将可能引发重大风险。此外，依据国家对人类遗传资源的主权原则，中国对涉及遗传数据的外流实行严格的审批制度。海外组织在中国境内收集数据或进行国际合作都受到相当严格的管控。

因此，我们需要平衡技术创新与社会稳定，确保人工智能在推动科学进步的同时，也能维护公众利益和国家安全。这既是对科技发展的尊重，也是对社会责任的担当。

人工智能伦理与治理： 将原则转化为实践

曹建峰

腾讯研究院

为了转化道德准则的所有原则，实现“价值对齐”的人工智能，在负责任的人工智能系统中遵循伦理嵌入设计的方法是必须的。这也面临一些问题和挑战。如何在人工智能系统中实现伦理嵌入设计？这不仅是公司要有更好的人工智能道德文化，或者有其他某种组织结构，而且还需要注意在提供和营销人工智能系统方面的商业实践。

人工智能伦理建设可以划分为三个阶段。从 2016 年开始提出原则，而后 2018 年开始寻求国际共识，2019 年以来逐步将原则转化为实践。

毋庸置疑，管理人工智能的伦理风险是必要的，应该将伦理学家等多学科专家纳入到人工智能开发团队。人工智能技术及其应用正在加速发展，但法律法规却滞后。各大科技公司纷纷投身于人工智能伦理研究，并建立了人工智能伦理团队。

行业参与者正在开发新的解决方案来解决人工智能系统的透明度等问题。被广泛接受的是人工智能模型卡 / 人工智能模型说明书，这是一个为了更好地理解人工智能如何执行而提出的框架。去年，腾讯研究院发布了一份可解释 AI 的报告，总结了一些最佳实践。因此，围绕人工智能的相关伦理和治理问题，业界正在探索最佳实践做法，以构建更负责任的人工智能系统和应用。这是一项非常重要的工作，目前仍在进行中。

为了实现人工智能伦理和治理的落地，探索技术工具 / 解决方案和伦理即服务 (EaaS) 是不错的解决方案。评估人工智能是否值得信赖的标准有很多，比如可靠性和鲁棒性、透明度和可解释性、隐私和数

据保护、公平性、安全性和责任性等等。要解决可扩展性、公平性、隐私性、安全性等问题，构建值得信赖的 AI，技术工具也是必要且重要的。为了构建值得信赖的人工智能系统，各大科技公司正在构建道德问题的技术解决方案，甚至在云和算法平台上为客户提供服务。人工智能伦理初创公司不断涌现，为人工智能公司提供伦理工具和服务。

除了技术方法、监管和内部风险管理之外，道德标准和认证也很重要。行业和政府正在努力建立标准和认证，以推广值得信赖的人工智能系统。相关的国际标准制定组织与其他利益相关者一起制定了人工智能系统的道德标准。许多标准制定组织都制定了可信人工智能标准，许多 AI 产品都获得了该标准制定组织的可信人工智能认证。

“科技向善”最早是腾讯研究院发起的一个研究项目。积极的焦点是如何利用人工智能造福社会，消极的焦点是如何降低风险并打造良好的人工智能应用。目前“科技向善”已经有了更多的社会共识，

并成为中国科技行业的主流文化，人们认识到科技不仅意味着能力，更意味着责任。

为了更好地治理人工智能系统，构建更加道德和负责任的人工智能系统，我们需要多层次的治理机制来建立对人工智能系统的信任。首先，法律法规、行业自律、教育和意识提升非常重要，这些需要做很多工作。另一种方法是关注市场。AI 伦理市场将提供一切基于市场的专业解决方案，帮助构建值得信赖的 AI 系统。第三个是技术途径。人工智能协调和其他安全措施有助于建立人工智能系统的安全性和可信性，以防止用户误用和滥用人工智能系统。

总之，技术是一种能力，“科技向善”是一种选择。

开放数据和人工智能举措以及这种变化的形势

Niki Scaplehorn

施普林格·自然集团

开放科学 (Open Science) 为科学研究提供了更广泛的资源和合作机会。数据共享 (Data Sharing) 则是开放科学的重要实践之一。而基于大数据 (Big Data) 的人工智能 (Artificial Intelligence, AI) 技术的迅猛发展则进一步增加对开放科学的需求。国际知名出版机构施普林格·自然 (Springer Nature) 提及出版机构在新形势下的责任, 科研资助机构正在逐步加强依据数据开放共享原则制定数据新政策的举措, 数据共享已成为科研文章发表时的必要条件。出版人员还从以下几个方面描述人工智能在开放科学的发展提供巨大的机遇: 1. AI 将改变研究人员分析和可视化数据的方式, 大型语言模型 (Large Language Models) 已经具备分析数据、生成和测试假设、辅助撰写研究结果的能力; 2. 大型语言模型将促进增加数据开放的需求; 3. AI 将挖掘过去的研究成果, 理解并进一步整合以往研究的价值; 4. AI 使研究成果的发布更符合 FAIR 原则——可发现 (Findable), 可访问 (Accessible), 可互操作 (Interoperable) 和可重用 (Reusable)。同时出版人员指出 AI 也有可能催生虚假数据的风险, 但数据进一步开放共享有利于遏制虚假数据。综上所述, 数据开放共享已成为促进科学研究和创新的大趋势, 出版机构有责任在新的数据政策环境下引导、帮助科研工作者共享数据。

开放科学可以使科学研究的各个阶段更容易获得、透明、可重复和可靠。包括数据的获取、分析、共享和发布。研究人员访问他人的数据集, 开展复现研究和再分析、优化统计方法和进行跨学科合作, 极大促进科学知识的发展和创新的产生。数据共享 (Data Sharing) 则是开放科学的重要实践之一。科研工作者创造数据, 且为创造数据而花费不菲。但很多数据都处于“锁定”状态, 被隐藏或未被重复使用, 从而造成了巨大的资源浪费。如果能共享这些数据资源, 不仅仅是数据, 还包括科学研究产出的代码和研究方法。这两个要素是紧密相连的, 研究方法是指科学研究中数据产生的方法和步骤的详细说明, 对于其他研究人员理解和重复实验并进行数据再利用非常重要。从科研出版机构的角度, 这也提供了一定程度的数据透明度和可重复性。显然,

存在有些不良行为比如企图制造虚假数据和伪科学, 科研出版机构通过强制科研人员在发表科研成果时更主动的分享数据和研究方法从而更容易的阻止上述不良行为, 加强数据共享将有助于降低这些不良行为的影响。

使开放科学真正成为现实的因素还有相关政策的进步。科研资助机构正在迅速加强其数据共享政策, 最近一些顶级资助者支持全面数据共享要求。例如, 美国科学和技术办公室 (the office for science and technology in the U. S.) 最近发布了一项针对所有美国政府资助的研究的授权: 不仅文章发表时公开信息, 而且所有基础数据也应公开。对于所有美国政府公开资助的研究, 这是一项相当重大的进展。其他资助机构也制定了类似的规定, 将以前的“建

议“升级为”必须执行“。显然, 不是所有的数据都可以共享, 对于临床数据的隐私问题。但这是朝着正确方向迈出的积极一步, 中国也在采取类似的举措, 数据共享的重要性正在逐渐被认识到。这为出版机构支持作者遵守资助者政策创造了机会, 并带来一定程度的责任。作为出版机构, 可以帮助资助者确保这些规定得到履行。虽然这很复杂, 原始数据水平不一, 但施普林格·自然出版集团的期刊都有数据可用性声明, 要求作者说明如何访问数据。如果不能访问则需说明原因, 这是朝着正确方向迈出的一步。出版机构将通过更多的努力来确保原始数据可用。但目前研究人员缺乏一定程度的培训、指导和资金来真正地共享他们的数据, 这确实需要由出版机构通过训练计划来解决一部分问题, 也由科研资助者解决一部分。

随着人工智能技术的快速发展, 人工智能可能改变开放科学的世界。这意味着人工智能可以帮助科学家更有效、更频繁地处理和分析大量数据, 科研人员已经意识到开放科学正变得越来越重要, 而人工智能是其中的原因之一。

人工智能本身将在不久的将来为开放数据提供更大的推动力, 这使大型语言模型分析、生成和测试假设, 并记录其发现已成为可能, 这将对开放数据产生巨大的需求。科学是机器可读的比以往任何时候都更加重要。能够访问适当注释的世界研究数据集的 AI “科学家”将能够识别超出个人研究论文的结果之间的联系。

人工智能将改变研究人员未来的科研方式。一项来自《自然》杂志的特别研究表明, 人工智能实验室

能够直接从数据集中生成一篇论文。研究人员向大型语言模型提供了有关美国人口健康和糖尿病状况不同因素的数据, 并要求人工智能生成一个有趣的研究问题, 并进行分析以回答该问题, 同时完成所有必要的统计工作并撰写论文。这真的会改变科学家们未来的科研方式。

人工智能将改变研究人员分析和可视化数据的方式。LLMs 允许任何人创建可重复的数据分析而无需编写代码。“代码解释器”插件允许对复杂数据集进行自然语言询问, 生成可重复的代码来分析数据和可视化结果。

人工智能将解锁过去的研究, 理解科学文章。科学文章是为人类阅读习惯设计的, 但它们不是科学知识的优秀载体: 数据被总结成图和表; 研究方案被总结成方法; 数据与用于生成数据的方法和代码分离; 信息被锁定在 PDF 文件中的多份图表中; 共享原始数据和代码的选项令人困惑且有限 (补充数据、扩展数据、参考文献、超链接)。人工智能将发现此前未知的数据关联和提取隐藏信息。人工智能将使机器学习能够理解过去的研究, 为未来的 AI 科学家提供信息。

人工智能将使数据发布更容易符合 FAIR 原则。开放科学只有当研究具有可查找性、可访问性、可交互性和可重复使用性时才有效。这需要为科学数据集创建详细、结构化的元数据, 这是一项困难且耗时的任务。对于许多数据类型, 元数据标准还没有达成广泛的共识。通过“理解”科学文章, 大型语言模型将能自动提取丰富的元数据, 帮助研究人员在发表时使数据充分符合 FAIR 原则。人工智能还可以

根据元数据创建完整的数据 / 代码 / 研究方法。

最后，人工智能也会让伪造科学变得更容易。出版机构在检测“论文工厂”方面面临着一场技术军备竞赛。

“论文工厂是指以盈利为导向、非官方且可能违法的组织，生产和销售看似于真正研究的欺诈性手稿。”[COPE]。论文工厂的文章已经让出版机构很难察觉了。生成式人工智能将编写这些论文并逃避检测比以往任何时候都更容易。监测生成式人工智能的使用可能不是解决办法，因为该技术有适当的用途可以辅助写作。禁止人们使用人工智能写论文也是非常短视的。施普林格·《自然》杂志上已经有一些已发表的研究突出由人工智能撰写起草的部分。为了解决该问题，我们需要采取开放科学的方法 - 通过使原始数据完全共享成为常态，从而保持数据和研究的透明度和可验证性。此外，Web3（区块链）技术也可以发挥重要作用，帮助维护数据共享的可信度和完整性。

综上所述，数据开放共享已成为促进科学研究和创新的大趋势，科研资助机构已开始支持全面的数据共享。出版机构有责任在新的数据政策中引导、帮助科研工作者共享数据。大数据为人工智能的发展提供了动力，而人工智能的飞速发展使大数据产生新的价值，深化大数据的应用，并推动了更多数据开放共享的需求。人工智能同时将给科学家的科研方式带来新的变革，有助于科学家更高效、更频繁地共享数据，为开放科学的未来提供新的可能。

人工智能风险：系统视角

Gnana Bharathy

悉尼科技大学和澳大利亚研究数据共享中心 (ARDC)

大规模人工智能的广泛应用无疑带来了前所未有的便利。然而，我们必须认识到人工智能也带来了一系列的风险和挑战，必须加以解决。迄今为止，一些国家在建立符合责任感原则的人工智能方面取得了进展。例如，澳大利亚就以下方面制定了原则：人工智能对人类和社会的影响；以人为本的价值观；可靠性和安全性；透明度和可解释性；公平性；隐私问题；保护和安全；可争议性；责任感。我们必须优先进行符合责任感原则的人工智能的研究，从不同角度思考，强调各个国家在实施符合责任感原则的人工智能方面所取得的进展。

系统思维方法，如系统建模 (Guan et al., 2022)、系统工程 (Devaney, 2016) 和控制论 (Morasso, 2023)，这些理论为控制人工智能的风险提供了宝贵见解。Guan 等人 (2022) 提出了基于系统动力学的人工智能决策伦理风险因素模型，而 Hohma 等人 (2023) 强调了平衡、透明度、治理和长期导向等系统特征的重要性。美国国家标准与技术研究所 (NIST) 提供了一个分类法，用于应对人工智能的风险。

尽管这些原则是参考其他领域总结得出，但仍需将这些原则应用于实际人工智能开发的研究。在实践中，应该以系统思维的角度来管理人工智能的风险。例如：从问题的形成到问题解决的整个周期；理解问题之间的内在联系；以人为本的建模和预测思维。

通过对四个具有代表性案例进行深入研究，人工智能相关的风险和挑战将被探讨。这些案例将揭示人

工智能领域中可能出现的潜在陷阱和复杂性，使我们能够更深入地了解所涉及的风险。

第一个案例涉及在各种化工厂中开发用于化学过程监测的人工智能系统。该系统能够检测过程中的偏差并提前发出警告。在大多数情况下，该系统的准确率达到了约 88%，但也有少部分情况下准确率较低。这是该系统开发和部署一直面临的分险和挑战。

第二个案例中，人工智能被用于保险欺诈检测。该系统能够识别不合规行为并提供建议，包括引导个人采取符合规定的行动。它通过分析数据来识别异常情况和预测不合规行为，提供风险评估和建议的解释。该系统可以针对低风险案例触发特定流程。目前，该系统只能针对低风险案例触发特定的流程，例如常见的沟通和引导

第三个案例侧重于预测老年护理中的风险。人工智能系统可以预测独居或独立生活的老年人受到伤害的风险，并提供预防伤害的建议。该模型的性能令人满意，但还有隐私、安全等问题需要后续的迭代来解决。

第四个案例涉及一个用于预测和探索社会和政治冲突的模拟模型。该模型作为一个培训系统，为进一步的研究提供广泛的建议。它创造了一个虚拟世界，其中代理人根据社会经济和政治条件进行互动和决策，从而塑造了虚拟世界的发展轨迹。

Issues/Cases	AI 4 Chem Plant	Fraud/ Compliance Detection	Aged Care Risk	Socio-Political Systems Model (Digital Twin for Political Instability)
Problem Formulation	Collaborative and participatory approach to formulate the problem, maintained throughout lifecycle + Key stakeholder touch points also. Engineers, Plant Operators	Compliance, Insurance, End Users	Nursing, Research, Compliance, End Users	Defense Analysts, Academic Experts, Political Science, Psychology, Sociology
Data Management & Governance	Plant Data, Sensitive commercial data. Attempt for clean data by sampling multiple sources. Significant Ad-Hoc Cleansing, Imputation for small % of numerical data. Upstream Data Cleansing recommended. Fusion of Disparate Data. Quality improved, but FAIR was not considered. Project Data Governance was put in place.	Transactional, Census Data with commercial sensitivity and privacy	Transactional & Health Data, Sensitive client health data	Data: Country DBs incl. WVS, Macro, Population, Political Climate, Expert Survey, Unstructured News, Open Data Differential Diagnosis for developing "valuable" Human Behaviour models
Modelling	Range of Techniques: XGB, LR, DL, ... Time Series -> CS Bespoke XAI, Imbalanced Classes Corrected for Classification.			Mechanism based Whitebox Sim Model Cognitive AI Agent centric, supported Systems Dynamics, Simple Agents.
Deployment, Monitoring & Translation	Deployed 30+ AI models across the plants after significant consultations & using MLOps. Human-in-the-LOOP & Decision Making considerations (HILDMC)	Deployed a AI models + dashboard app after significant consultations. HILDMC	Proof of Concept (PoC) accepted. Augmenting PoC to deploy. HILDMC.	Deployed 10+ AI models, with interact dashboards/ intervention explorers, across a number of Gov Agencies (US). HILDMC
Risk Management & Lifecycle Approach	Considers inter-linked lifecycles, interdependencies and failure points for risk management, including general Risk, Ethics, Explainability, Transparency and Adoption (REETTA). Deploys checklists for best practices to control risks.			Multi-level validation to augment trust. External Validity (Systems & Agent), Conceptual, Process, Narrative Validity

表格 1: 案例之间的比较

AI 4 Chem Plant	Fraud/ Compliance Detection	Aged Care Risk	Socio-Political Systems Model (Digital Twin for Political Instability)
Data Confidentiality & Privacy Protection	Data Bias: Ensuring a diverse dataset was critical.	Confidentiality and Protection of Sensitive Data could lead to Data Bias. Solution: Ensuring a diverse dataset was critical.	Representation Bias: Using unrepresentative data led to a risk of predictions being skewed. Ensuring a diverse dataset or utilizing techniques like data augmentation and re-sampling.
Quality and Bias: Process changes tracked and data validation Audit of the data.	Privacy Concerns: Data anonymization and encryption techniques	Privacy Concerns: Data anonymization and encryption techniques	Confirmation Bias: Implementing differential Diagnosis, blind or double-blind methods during data sourcing and evaluation, as well as inviting third-party reviews, helped reduce confirmation bias.
Mis-Classification/ Prediction: Validation, Human Oversight	Misclassification Risks: Used as Assistive Tool. Human-in-the-loop: Integrating human oversight.	Misclassification Risks: Used as Assistive Tool. Threshold Tuning: Optimal thresholds were determined to balance false positives and negatives.	Ethical Dilemmas: Using the model to intervene or take actions in regions. Model scope is for understanding. Setting clear use-case guidelines and collaborating with international bodies.
Job Loss: Augmentation tool	Over-reliance on Technology: Training sessions to use the AI tool as an aid.	Over-reliance on Technology: Training sessions to use the AI tool as an aid.	
Accountability: Cleared up.	Over-reliance on Technology: Training sessions to use the AI tool as an aid.	Transparency and Explainability: Black-box algorithms raised trust issues. Used explainable AI techniques	Misinterpretation and Over-reliance: Emphasizing that the tool should be used in conjunction with human expertise and ground-level data was vital.
Data Drift: Adaptive Learning, regular updates, Continuous monitoring	Transparency and Explainability: Black-box algorithms raised trust issues. Used explainable AI techniques Feedback and Improvement: Risk model might become outdated. A feedback mechanism and model updated	Ethical Dilemmas: Who gets to decide what's "risky"? Ethical committees and their collective decisions Feedback and Improvement: Risk model might become outdated. A feedback mechanism and model updated	Feedback Loops: Continuously updating the model and recalibrating

表 2: 不同案例涉及的风险与伦理

基因组学与人工智能语义学

Gitanjali Yadav

印度国家植物基因组研究所

印度国家植物基因组研究所作为一个强大的平台，人工智能可以简化复杂基因组数据的处理和解析，使研究人员能够识别和探索控制重要疾病或表型的基因基础的模式。在基因组学和代谢组学中，标准化本体论规范和格式存在挑战，这限制了人工智能的应用。Gitanjali Yadav 所在的研究团队，研究植物的瞬时性和代际性记忆，最近的发现揭示了类似朊病毒蛋白在植物应激和记忆之间的相互作用中的作用。研究团队整合多种数据类型来降低数据维度，并将应激与记忆途径相关联。此外，团队开发了利用人工智能自动提取文献中知识的语义工具，促进对特定研究领域更有效的理解。

人工智能 (AI) 的应用范围 (表 1) 表明，数据的获取和管理是这些人工智能系统的关键组成部分，必须解决有关数据质量和隐私的问题。强调数据的纠正和分析比算法方面更重要，突出了为 AI 模型提供准确可靠数据的必要性。为了提高数据质量，需要采取数据清洗和预处理等措施。人工智能模型的部署涉及人类参与和决策表明，这些系统并不旨在取代人类判断，而是为决策过程提供帮助和支持。需要人类专业知识来解释结果并根据人工智能的建议做出明智决策。管理风险是人工智能系统生命周期中的重要考虑因素，包括解决与之相关的问题。

总之，通过系统思维方法来管理 AI 风险，需要在任何活动之前建立全面的治理流程 (Felländer et al. 2022)。例如：应投入足够的资源应对风险的形成；构建所有利益相关者之间的协同合作模式；对潜在风险因素的判别和建模；采取积极的预测性思维；在风险出现时进行评估并开展应对措施的部署；整合所有具有责任感的人工智能原则。

符合责任感原则的人工智能尤为重要，其中包括：提供有价值的案例、可靠的实施方案、风险点；理解各个细分系统之间的内在联系、相互作用和依赖关系。在这方面，开发过程的迭代性质是一个优势。此外，有效的协作、数据管理、人工监督和风险降级是 AI 系统生命周期中的关键因素。这些对于 AI 技术在不同领域的成功应用至关重要。

由于地区数据的不足，获取印度人群的大规模生物学基因组数据集是很困难的。但在农业生物学和土壤基因组学方面，这些挑战更容易克服。政府在创造生成国别特定数据集和数据共享方法方面发挥着至关重要的作用。研究生物体的完整 DNA 组成是一项巨大而复杂的任务。除了理解遗传信息的含义和重要性外，我们还需要了解基因和其他基因组元件的功能、结构和调控。面对庞大而复杂的基因组数据，研究人员经常面临重大挑战。人工智能正在成为一种强大的方法论，通过简化大规模多组学数据集的分析和处理，识别相关模式，并帮助科学家找到与疾病相关的基因突变并预测疾病风险。然而，我们必须重视结构化数据的可用性对于人工智能的重要性。例如，生物学中最成功的人工智能例子之一是“AlphaFold”，这也是得益于全球发布的以标准化的形式 (PDB 格式) 公开的蛋白质三维结构数据。人工智能在个性化医学和基因组学方面具有广阔的前景，在像 RCSB 和 GenBank 这样的全球标准化存储库中，其储备有大规模的可用数据集，为研究人员提供丰富的资源。使用 GPT 或 BERT 技术的新型大型语言模型 (LLM)，如 ProtGPT 和

codonBERT，也正在改变人工智能探索蛋白质和 DNA 序列空间的能力，是否其能够像 AlphaFold 所达到的成就，还需要持续的观望。

目前，在基因组学和代谢组学领域，还缺乏跨学科的标准数据命名标准，这将限制人工智能在各领域的应用。当前，环境科学家正利用机器智能，以开发新的转换器来研究生物多样性，我们对该研究寄予厚望。这项研究可以帮助我们理解大气圈、生物圈、地球圈和冰圈的整合信息，并应用人工智能更好地理解整个地球，以及模拟气候变化。我们也与德里安贝德卡尔大学的生态学家和印度各国家公园的森林部门合作，探索人类与野生动物之间的冲突，尤其是在全球生物多样性热点地区。虽然人工智能和基因组学已经彻底改变了我们对生物学的理解，但在使用生物多样性数据预测气候变化方面，仍存在巨大的潜力，且目前世界范围尚未完全实现这一目标。在这里，我们描述了在植物学和生物多样性研究中使用人工智能和基因组学解决问题的努力和目标。

在过去几年中，植物的学习和认知已成为最引人入胜

的研究领域之一，特别是考虑到植物为了在不断变化的不利和恶劣环境条件下生存而演化出的错综复杂机制。对于植物来说，与记忆相关的研究一直局限于‘Touch-Me-Not’和其他一些物种的生理学视角，但关于记忆是否在遗传上可被固定以及可遗传，又或者是否保持表观遗传的可变性，均未知。我们最近发现了具有类似朊病毒特征的蛋白质作为植物应激记忆的介质，首次将较少已知的基于蛋白质的信号与已知的植物应激适应中的表观遗传信号联系起来。与传统的“机械”方法不同，团队采用了一种基于人工智能的新视角来理解复杂的植物性状，从而找到了原本难以察觉的联系。我们发现 PrLPs 在绿色植物群体中广泛存在，从藻类到开花植物，水稻朊病毒组中的转座子和逆转座子显著富集。然后，我们进行了系统范围的分析，将水稻的互作组、转录组和调控组整合，解析每个基因如何以错综复杂的网络模式影响其他基因，首次揭示了 PrLPs 作为连接植物瞬时性和代际性记忆的中枢。总之，该工作作为这个快速发展的领域奠定了一些基础，并促进了科学界重新评估记忆和学习等概念在植物中的重要性和意义。这项工作不仅涉及到基因组学的人工智能方面，还涉及在图论框架中对节点进行分子地理标记的新算法的开发，这使得时空复杂数据系统在基因组学、保护生态学和入侵生物学等领域的可视化应用成为可能。这个基于机器智能的工作流程于 2019 年建立，并且免费供研究人员在其领域使用。

我们共同创立了 semanticClimate.org 以解决获

取文献的问题，这对大多数生命科学研究人员来说是一个瓶颈。在这个公民科学运动下，我们通过 Colab 和 jupyter notebooks 开发了基于人工智能的教学创新工具，除此之外，还实施了应用于深度学习植物化学的人工智能研究创新工具，以解读全球宏表型组。通过使用自然语言处理 (NLP) 上的人工智能，开发了学生编写的原型 Python 工具包“#semanticClimate”，这有助于我们走向知识民主化的道路。通过我们的在线教学和 #semanticClimate 实习，超过 3000 名印度城乡学生在疫情期间获得了人工智能和数据科学技能。在这些能力建设中，几乎无学习的门槛，每个研究人员都能利用人工智能进行知识的提取。这个工具有潜力革新我们获取和利用知识的方式，使我们能够更有效地理解特定领域的研究。我们的团队位于剑桥和印度，目前正在努力改进这些工具并提供多语言功能。

纠正人工智能训练数据中的偏差

Dominik Bednarczyk

世界数据系统
国际科学理事会

随着人工智能在我们日常生活中的普及，我们开始看到这项技术的局限性。尽管我们曾认为计算机免疫于人类情感和偏见，但如今的计算机仍然依赖于人类收集和创建的数据，这些数据充斥着偏见和趋势，将影响人工智能的行为。World Data Systems 与 ENRICH Local Contexts 合作推广和标准化传统知识 (Traditional Knowledge, TK) 标签。TK 标签是一组可机器读取的元数据，旨在从被错误呈现、滥用或未经授权使用的地方重新归还土著人民的传统知识、文化表达和遗产。我们努力倡导全球采用 TK 标签，不仅是为了保护土著文化协议和与数字内容相关的权利，还为人类历史、统计和数据提供更准确的记录。通过引入 TK 标签，我们使人工智能和人们更容易找到有关土著民族的信息，并可以帮助为使用大数据的研究提供更准确的表达。因此，我们将介绍 TK 标签的基本原理，并演示如何使用 Local Context 平台将其应用于研究和存储库中。

数字基础设施并不是中立的，可能会承载其他系统框架中的偏见。当涉及到人工智能处理信息时，有两种主要类型的偏见在起作用。第一种是认知偏见，指的是影响判断和决策的无意识思维错误。这些偏见可能源于人们将事物分组和处理信息的自然倾向。心理学家已经确定，人工智能设计师和算法可能会无意识地引入大约 180 种不同的人类偏见。具体问题在于缺乏完整的数据，如果不在适当的背景下考虑，可能导致非代表性的结果。在医疗领域，歧视性的实践和系统性问题可能导致有缺陷的数据，进而影响算法并产生偏见的结果。这对少数族裔和弱势群体产生了不成比例的影响，包括土著民族及其文化，他们在流行文化和学术界经常被错误地描绘和混淆。

为了解决这些偏见和误解，传统知识 (TK) 标签提供了一种解决方案。虽然 TK 标签在法律上没有约束

力，但它们为传统知识的表现形式和相关概念创造了一个安全空间，而现有的版权法律往往无法捕捉和规范这些内容。这些标签引入了一种新型的机器读取的元数据，可以应用于研究数据，使其对全球各种文化可访问。它们被设计为可由土著社区根据其特定需求进行定制，并分为三个广泛的类别，与土著文化遗产的不同方面相一致：来源标签、协议标签和许可标签。

总结起来，虽然 TK 标签为重新归还土著知识和促进准确表达提供了解决方案，但承认和解决数字基础设施和人工智能处理中存在的偏见至关重要。通过这样做，我们可以努力实现更具包容性和公平性的技术和数据使用。

来源和协议标签对于识别和保护土著知识和文化遗产至关重要。来源标签指示数据的来源，而协议标

签概述了其使用的传统规定。这些标签有助于区分真实信息和错误信息，并确保土著社区对其知识拥有控制权。通过附加这些标签，土著社区可以使其信息在人工智能系统和算法中显眼，并承认其贡献。生物文化标签用于生物多样性和基因研究，以承认土著对传统知识和土地的权利。虽然只有土著社区可以应用这些标签，但研究机构和其他人可以参考这些标签，以尊重和承认土著知识和文化遗产。

在收藏品中，土著社区可以在当地的 capex 中注册其项目或收藏，并应用这些标签。这个注册和申请过程通知土著社区其出版物、数据或持有物中的潜在权益和兴趣。然后，他们可以决定将哪些标签附加到他们的项目，并与愿意合作的其他人合作。对于像生物文化或传统知识标签这样的特定标签，有相关通知可用。这些标签的归属和完成表明已经存在一些信息，例如土著文物或其他附加的标签，但还需要更多的细节或补充。

西蒙菲莎大学的基因组数据库正在使用一个开放平

台促进沟通和合作。用户可以通过在网站上创建一个账户来访问通知。这使他们可以访问他们的文件和项目，并将他们的账户链接到其他机构或研究人员。Local Context 网站还提供了与土著社区直接沟通的途径，以将标签应用于通知，并促进透明的沟通和知识共享。这些标签已经在澳大利亚、新西兰和其他国家的土著社区进行了测试，并且正在与加拿大土著团体开展案例研究。

目前，这些标签在现有标准中并不完全适用，但正在努力调整标准，以包含必要的框架来代表土著权益和利益。传统知识标签帮助人工智能算法找到真实和数字化的知识，提供对人口动态、历史和文化影响的更全面的理解。

影像 - 病理 - 基因融合 建模和诊疗应用

李志成

中国科学院深圳先进技术研究院

医学成像科学与技术系统全国重点实验室

医学影像、病理图像和基因测序等多模态数据融合分析已成为肿瘤精准治疗研究的新突破点。人工智能为多模态融合提供了有力工具。然而，如何融合影像 - 病理 - 基因多模态跨尺度数据，仍然是尚未解决的挑战性问题。该问题的解决依赖于人工智能、临床医学、肿瘤生物学等交叉学科的深入研究，最终目的是让脑肿瘤患者获益，得到更准确的诊断和更有效的治疗。通过融合医学影像、病理图像和基因数据，可以更准确更全面的表征肿瘤特性，进而指导下一代的肿瘤精准诊疗。

近年来，人工智能在肿瘤医学影像辅助诊疗中展现出巨大临床价值。最近，很多常见肿瘤的最新诊疗指南相继做出关键性调整：除影像、病理外，基因标志物作为重要诊疗依据被纳入指南，这标志着肿瘤分子诊疗时代已正式到来。对很多常见肿瘤，要给出符合最新指南的诊疗方案，必须整合影像、病理和基因数据。这一临床新需求，对人工智能诊疗技术的革新形成巨大推动力。沿自于自然图像识别的传统模型无法直接适用，亟需构建影像 - 基因人工智能新模型。

以脑胶质瘤这一成人最常见的恶性脑肿瘤为例。脑胶质瘤是最常见的成人原发性脑肿瘤，其诊断金标准是术后病理切片检查。病理学家在显微镜下观察切片，根据组织学形态特征进行分类和诊断。随着2021年世界卫生组织（WHO）第五版中枢神经系统肿瘤分类标准的发布，脑胶质瘤病理诊断迎来革新。依照最新指南，必须结合组织学特征和分子标志物，才能最终确定脑胶质瘤的类型和级别。脑胶质瘤整

合诊断着重强调了分子信息的关键作用。因此，随着以 WHO 指南为代表的临床需求的变化，人工智能诊疗算法也需要相应地调整，需要将输入数据由原来的单模态数据，转变为包括影像、病理图像和基因测序在内的多模态数据。这对理论和方法都提出全新挑战，包括如何定量描述宏观影像 - 微观基因关联性、如何融合影像 - 基因异质性数据构建诊疗模型等。另一方面，以深度学习为代表的人工智能技术被认为是一个黑盒子，因此现阶段的研究需要思考如何从多模态数据中，为黑盒式人工智能提供新的生物学可解释性，如何更有效的融入生物学先验知识。肿瘤多模态融合研究需要从影像、病理、基因多个尺度来重新认识肿瘤、实现更精准的肿瘤表征和分型，进行指导肿瘤的精准诊断和治疗。

针对这些新问题，在肿瘤智能诊疗研究工作中，突破医学影像智能诊疗研究的现有框架，聚焦影像 - 病理 - 基因融合的新型智能模型前沿研究。在影像 - 基因关联分析方面，提出并验证了影像特征 - 分子通路 -

驱动基因关联性假设，在宏观影像和微观基因之间搭建起桥梁。初步解决了影像 - 基因研究基础理论和关键证据缺失的问题，补足了此前沿领域中“影像 - 基因映射关系定量描述”这一重要环节。在脑胶质瘤整合诊断方面，开发出一种新型的脑胶质瘤人工智能病理整合诊断系统。这一人工智能诊断系统以数字病理图像为输入，直接输出符合 WHO 第五版指南的整合诊断结果，精度达到了可比拟人类病理学家的水平。在脑胶质瘤的免疫治疗方面，采用影像 - 基因融合智能模型识别免疫微环境亚型，进一步提高肿瘤免疫治疗的准确性和治疗效果。在脑胶质瘤精准分型方面，目前的 WHO 整合分型仍不完善，仍然存在亚型与预后和生物学特性不一致的现象。进一步研究蛋白质磷酸化等修饰数据有助于解释脑胶质瘤异质性，融合蛋白质组学数据对于影像、病理和基因多尺度融合分析及新亚型发现是十分重要的。

为了实现这一目标，我们借鉴整体论和还原论相统一的建模思想，将毫米级影像特征、微米级病理形态、分子水平的基因组、转录组和蛋白组测序等多尺度数据纳入人工智能建模，发展多尺度融合学习新方法，从宏观到微观全面解析肿瘤。旨在实现脑胶质瘤多模态跨尺度数据融合，并实现肿瘤的精准分型和预后预测，以期延长患者总生存期。这项工作也面临许多挑战，其中最核心的是如何描述多模态跨尺度数据之间的生物学关联性。这些关联性是生物学因素导致的，还是偶然发现的统计学假象？如何通过实验来验证这种复杂的关联性？如何利用这些关联性构建准确高效的人工智能模型？我们仍然需要开展更深入的研究以解决上述问题。

我国科学数据工作的进展与挑战

胡良霖

中国科学院计算机网络信息中心

近年来，我国的一系列重要举措把国家科学数据工作推向了新高度。此篇报告重点围绕科学数据驱动创新发展势态、我国科学数据工作进展和我国科学数据工作挑战三方面分享了我国科学数据工作的进展及相关思考。

科学数据驱动创新发展势态

近年来，我国采取了一系列重要措施，把国家科学数据工作推向了新高度。2019 年年，我国首次提出数据要素理论，而后开展了一系列的探索并发布了一些重要文件，如目前我国已经成立了近 60 个数据交易机构，2022 年的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》更是创新性明确了“三权分置”的数据产权制度框架。2023 年国家数据局成立，标志着标志着国家级数字化转型进入了数据驱动的时代。而在此大的时代背景之下，科学数据也被赋予了新的使命。

另一个重要的问题是，本年度的 ChatGPT 技术和应用给我们带来了革命性的冲击。同时也带来了一个新的挑战，即数据如何适应新技术的需求。大模型在各个领域展现出了巨大的成效，其发展与高质量规范化的数据支撑能力密不可分。除了文本语料库之外，其他类型的数据似乎还没有做好准备，这是一个需要解决的问题。然而，相对于通用领域的大模型，研究领域的大模型还比较滞后，这可能与科学数据本身的响应能力有关。因此，我们需要思考科学数据如何支持大模型、开放科学以及未来需求的工作和创新发展。

总的来说，当前我们面临着数据要素理论的发展、数

据适应新技术的挑战、大模型的应用和开放科学的融合等重要问题。这些问题需要我们的关注和努力来推动科学数据工作的发展。

我国科学数据工作进展

我国科学数据工作的历史可以追溯到 1978 年，当时中科院启动了科学数据库工作。此后，以中国科学院为代表的研究机构一直在努力推动我国科学数据工作不间断发展。在 2000 年，科技部组织了一批专家编写了国家基础科技数据库建设的研究报告，规划了我国科学数据未来的发展蓝图。根据这个报告，从 2002 年开始，我国陆续布局了国家的科学数据事业，包括试点、启动和完善服务，最终在 2019 年成立国家数据中心。此外，各个省市也发布了各自的科学数据管理实施细则，推动地方的数据工作。今年，广东省发布的细则文件征求意见稿在科学数据管理模式、数据中心体系和科学数据中心等方面做了清晰的界定和规划。此外，中科院、农科院、交通运输部和自然资源部等也发布了相应的文件，并在国家科学数据中心的基础上，各省中科院和部委也在推动数据中心的建设。总体来说，我国在过去的几十年内科学数据工作取得了巨大进步，当然包括省市等地方开展的数据工作。

我国在科学数据管理方面也取得了可惜的进步。在

数据资源总量方面，截至 2020 年底，全国 20 个国家数据中心的总量超过 100 P。在数据知识产权方面，政府预算资金支持产生的数据资源具有社会公有属性，可以理解为国家和社会公众共同拥有所有权。数据出版是解决数据贡献者权益的一种实践方式。在基础设施方面，我国的科技基础设施已经相对完善，并能够参与国际合作。科学数据银行 Science Data Bank 取得了突破性的成果，能够为全球 70 多个国家的专家提供数据存储服务。标准方面，TC486 已经发布了 20 多项科学数据相关的标准。此外，我国还参与发布全球生物名录和中国评价核数据库等数据产品，具有全球影响力。这些成果反映了我国在科学数据管理领域取得的一些成绩。

我国科学数据工作挑战

1. 敏感信息的开放与管理：国内外对于敏感信息在开放运营中加强管理和安全的要求日益提高。
2. 数据知识产权的界定：对于科学数据知识产权的界定，需要结合三权分置的新思路进行思考和重新定义。
3. 数据质量的挑战：科学数据质量的认知需要重新审视，将数据质量的保障放在数据生产或管理机构的能力建设和全生命周期过程中融合进行。
4. 数据安全和伦理问题：在开放和安全之间寻求平衡，将数据伦理前置到必备条件中，以保证数据伦理、人工智能伦理等内容的有机融合和实施。
5. 国际合作和贡献：思考如何在国际上发挥更大的贡献，特别是在大模型领域和开放科学倡议中发挥作用。

在大数据时代下，我国科学数据发展呈现了崭新的局面，我们应抓住科学数据发展的趋势与机遇，在文化

建设、科学数据全生命周期管理、科学数据管理机构发展模式、数据治理机制探索、数据关键技术突破与研究应用生态系统建设等各方面全面发力，将国家科学数据工作推向更新的高度。

技术创新发展视角下中美欧气候治理的讨论

Christopher Zhu

伦敦帝国理工学院
国际科学理事会

全球气候变化已成为世界面临的巨大挑战之一。尽管各国都力图采取措施控制碳排放并实现气候目标，但发达国家和发展中国家在气候外交、合作和对气候变化的应对方案上存在显著的差异。例如，尽管中美欧和中小国家都追求碳中和的目标，但它们采取的具体措施却有着截然不同的制度模式。实现《巴黎协定》的目标需要到本世纪中叶加大对清洁能源投资的力度。中国致力于通过投资绿色产业、新能源产业来推动碳中和，欧盟则期望通过碳定价、碳排放交易体系等市场力量来调控碳排放。而美国则依靠《通胀削减法案》，该法案是美国历史上最重要的气候立法。它将在未来十年里动用近 4000 亿美元资金用于大幅削减碳排放。此外，许多低收入和中等收入国家将面临重大的气候融资缺口，缺乏应对气候危机的资金和技术，而发达国家并未兑现其对中小国家的资金承诺。此类模式差异不仅体现在碳中和的实现路径，还体现在气候外交和应对气候变化国际分歧上，包括发达国家是否履行对中小国家的资金承诺、贸易保护主义的抬头、美国仅对本土企业减免税收、欧盟碳边境调整机制着重从碳排放限制宽松的地区进口产品征税，这样的分歧将加大全球气候合作的难度。

人工智能作为一项新兴的数据挖掘和分析工具，可以为气候治理带来更高效和创新的解决方案，为气候治理带来新的发展机遇。将人工智能作为一种战略资产来减缓气候变化，需要引领国家政策和计划。将人工智能技术与气候变化问题结合起来，可以提高环保和创新的协同性，进而推动绿色转型和气候领域的可持续发展。应对气候变化的人工智能技术的开发和应用不应被视为一项孤立的行动，而应视为全球公共事业、统一的全球倡议，需要发达国家和发展中国家间广泛

的合作和对话。只有通过全球范围的合作，才能开发出更为高效和创新的技术解决方案，推动气候治理进程的发展并实现全球可持续发展目标。人工智能技术创新是一项高能耗的活动，也存在着对环境的潜在影响。尤其是在训练神经网络和处理大规模数据需要大量的计算资源，云计算中数据的运输和存储也需要消耗大量能源，进而产生大量的碳排放。由于地缘政治因素，低耗能的高性能算力芯片难以被大多数国家应用，这些是技术创新视角下中美欧气候治理需要着重考虑的问题。

为人工智能治理共建可信的开放科学基础设施：基于全球开放科学云倡议介绍的讨论

张丽丽、黎建辉

中国科学院计算机网络信息中心

背景

联合国教科文组织开放科学建议书（2021年）强调了几个关键支柱，其中开放科学基础设施在其中之列。开放科学基础设施是指在物理或虚拟上支持开放科学的研究设施。为了打破领域和地区之间的壁垒，实现更好的数据流动，研究电子基础设施正在转向开放科学的设计和发展，以支持科学和技术研究。

全球开放科学云计划简介

全球开放科学云（GOSC）计划于2021年启动，与联合国的开放科学运动一致，被国际科学理事会数据委员会 CODATA 采纳为“使数据为跨领域重大挑战服务”十年计划的重要任务。GOSC 计划得到了中国科学院（CAS）的种子资金支持。同时，中国科学院计算机网络信息中心（CNIC）与 CODATA 共同努力推动国际对齐。GOSC 计划旨在共同设计和构建一个全球开放科学环境，使可信赖的研究电子基础设施更好地互联互通和互操作，实现全球尖端科学探索。此外，该计划致力于促进全球研究电子基础设施的可访问性、互联互通性、互操作性和包容性，以支持开放科学的国际研究合作。

在指导小组的共同努力下，目前，GOSC 计划由全球范围内的 200 多名专家（GOSC IPO, 2023）共同构建，包括决策者、资助机构代表、技术开发人员、研究电子基础设施代表、领域专家等利益相关者。为了确保研究资源的可访问性、研究设施的互联互通性、人机

互操作性和包容性，该 GOSC 计划强调了几项共同构建可信赖的研究生态系统的行动。其中包括四个工作组和六个选定的案例研究。

首先，邀请利益相关者共同设计可互操作和稳健的开放科学云运行政策。讨论包括开放科学服务交付的参与规则、“影响开放程度的数据特征”作为开放度指标，以及 OSC 对齐的实施指南，特别是解决 OSC 有效治理的法律和经济因素。轻量级的演示正在进行中，包括危机数据要点发现、负责任的开放科学案例研究等。

此外，技术探索包括点对点的 GOSC 通用技术框架设计和增强的 GOSC 工具包，以实现技术互操作性。GOSC 技术框架包括增强的互联网连接性、用于计算和数据存储的云联盟、开放数据架构、集成开放软件和全球研究合作的开放社区。在 FAIR 治理规则和政策的指导下，还建立了安全、信任和可持续性的联盟。其中，CSTCloud AAI（授权和认证基础设施，

<https://aai.cstcloud.net/>) 已经建立，以支持联合认证、虚拟组织和授权管理等，以确保资源流动和服务交付的安全和可信任性。在联合认证和授权基础设施的支持下，GOSC 测试平台原型正在进行中，以验证服务的互操作性。该测试平台将基于 IaaS 层的集成资源，并由主题和学科开放社区驱动，由 GOSC 成员共同开发，为开发人员、数据科学家、学科专家等服务。

转向更好的前沿技术治理

我们看到了人工智能、大数据分析等前沿技术可能带来的潜在机会。开放科学基础设施强调设施之间的互操作性和互联互通性，自然为大规模信息通信技术的部署提供了土壤。它可以提供灵活和强大的解决方案，以规范技术并有效地进行学科部署。然而，未来的 GOSC 仍需采取几个步骤，以确保长期有效的人工智能治理的强有力支持。对于 GOSC 政策的设计和发展（CODATA, 2021），对于开放科学、开放数据和开放研究电子基础设施的边界水平有更好的理解至关重要，同时还需要共同构建一个包容所有 GOSC 潜在利益相关者的可信赖生态系统。此外，技术将进一步在安全的 AAI 构建（Zheng & Liu, 2023）和点对点的 GOSC 测试平台（Li, 2022）的发展上取得进展，以支持有效运行不断增长规模的人工智能模型的方式。共享设施将在开放科学的设计和发展方式下展示人工智能治理的效力和有效性。此外，我们热忱欢迎您更多地参与 GOSC 社区，例如共同设计和开发 GOSC 测试平台，加入工作组进行深入参与以实现 GOSC 的目标，参加 GOSC 政策对话以制定开放科学基础设施战略，或提出新的 GOSC 案例研究进行演示。我们看到开放科学基础设施在追求联合国可持续发展目标方面的潜力，这将进一步为未来人工智能以及其他前沿信息通信技术的可持续治理提供务实的途径。

致谢

感谢 CODATA 和 CODATA 秘书处、GOSC 指导小组、工作组和案例研究团队！本研究由中国科学院（No.241711KYSB2020002）、科技部（No.2021YFE0111500）和国家自然科学基金委员会（No.72104229）联合资助。

参考资料

Chen Y, Li J, Hodson S, et al. (2021). The Global Open Science Cloud Landscape. EGI Conference 2020, Online. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5720674>.

Chen Y, Zhang L, Li J, et al. (2023). The Global Open Science Cloud: Vision and Initial Success. CODATA &GOSC IPO, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8296517.

CODATA. (2021). GOSC Policy and Legal Working Group. Available at: <https://codata.org/initiatives/decadal-programme2/global-open-science-cloud/working-groups/policy-and-legal/> [Last accessed 5 October 2023].

GOSC IPO. (2023). GOSC flyer. Available at: <https://codata.org/initiatives/decadal-programme2/global-open-science-cloud/gosc-ipo/> [Last accessed 5 October 2023].

Li J. (2022). A prototype for the GOSC testbed. GOSC All Hands Meeting, online, 13 October 2022.

UNESCO. (2021). UNESCO Recommendation on Open Science. Available at: <https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science/recommendation> [Last accessed 20 Sep. 2023].

Zheng Y & Liu Z. (2023). Authentication and Authorization Infrastructure for Open Science in China – CSTCloudAAI. ISOSC 2023, Beijing, China.

完

•

生物数据与人工智能国际研讨会
白皮书